

ENERGETIKA TARMOG‘INING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ISHLAB CHIQRISH RESURSLARI

Abdulazizov Abdurashid Abduazim o‘g‘li

Toshkent davlat texnika universiteti mustaqil izlanivchisi

Annotatsiya. Mazkur tezis O‘zbekiston energetika tarmog‘ining so‘nggi yillardagi rivojlanish tendensiyalari hamda ishlab chiqarish resurslari tarkibining tarkibiy va sifat jihatdan o‘zgarishini tahlil qiladi. Energetika sohasida amalga oshirilayotgan institutsional islohotlar, generatsiya quvvatlarini modernizatsiya qilish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish va bozor mexanizmlarini kengaytirish jarayonlari ishlab chiqarish resurslari tuzilmasiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston energetikasi, rivojlanish tendensiyalari, ishlab chiqarish resurslari, generatsiya quvvatlari, yoqilg‘i-energetik resurslar, qayta tiklanuvchi energiya, resurslar tarkibi, samaradorlik.

O‘zbekiston energetika tarmog‘i milliy iqtisodiyotning tayanch infratuzilmaviy sohalaridan biri bo‘lib, sanoat, qishloq xo‘jaligi va ijtimoiy sohalarning uzluksiz faoliyatini ta‘minlashda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. So‘nggi yillarda mamlakatda energetika tizimini modernizatsiya qilish, energiya xavfsizligini mustahkamlash va energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayonlar energetika tarmog‘ining rivojlanish tendensiyalarini va ishlab chiqarish resurslari tarkibini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqmoqda.

O‘zbekiston energetika tarmog‘ining rivojlanishida asosiy tendensiyalardan biri elektr energiyasiga bo‘lgan talabning barqaror o‘sishi hisoblanadi. Aholi sonining ko‘payishi, sanoat ishlab chiqarishining kengayishi va hududiy infratuzilma loyihalarining faollashuvi elektr energiyasi iste‘molini oshirmoqda. Natijada yangi generatsiya quvvatlarini ishga tushirish, mavjud elektr stansiyalarini modernizatsiya qilish va uzatish-tarqatish tarmoqlarini yangilash zarurati yuzaga kelmoqda. Bu

jarayon moddiy-texnik resurslar tarkibida yuqori samarador uskunalar va zamonaviy texnologiyalarning ulushini oshirmoqda.

Energetika tarmog‘ida rivojlanishning muhim yo‘nalishlaridan yana biri qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etishdir. Quyosh va shamol elektr stansiyalarini barpo etish bo‘yicha amalga oshirilayotgan loyihalar ishlab chiqarish resurslari tarkibida yoqilg‘i-energetik resurslarning diversifikatsiyalanishiga olib kelmoqda. An‘anaviy tabiiy gazga asoslangan generatsiya bilan bir qatorda qayta tiklanuvchi manbalar ulushining oshishi energetika tarmog‘ining barqarorligi va ekologik samaradorligini kuchaytiradi. Shu bilan бирга, ушбу тенденция ишлаб чиқариш ресурсларини бошқаришда янги ёндашувларни талаб этмоқда.

Ishlab chiqarish resurslari tarkibida yoqilg‘i-energetik resurslar energetika tarmog‘ining eng muhim komponentlaridan biri hisoblanadi. O‘zbekistonda tabiiy gaz hali ham asosiy energiya manbai bo‘lib qolayotgan bo‘lsa-da, yoqilg‘i resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish va yoqilg‘i sarfini optimallashtirish dolzarb vazifaga aylanmoqda. Ushbu vazifa energiya ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish va eksport salohiyatini oshirish bilan bevosita bog‘liqdir.

Mehnat resurslari energetika tarmog‘ining barqaror rivojlanishida alohida ahamiyatga ega. Soha korxonalarida yuqori malakali muhandis-texnik xodimlar, energetiklar va boshqaruv kadrlariga bo‘lgan talab ortib bormoqda. Raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining joriy etilishi mehnat resurslari tarkibida bilim va kompetensiyalarning sifat jihatdan yangilanishini taqozo etmoqda. Shu bois inson kapitaliga investitsiya kiritish energetika tarmog‘i rivojlanishining muhim sharti sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Moliyaviy resurslar tarkibida esa investitsiyalar va kredit mablag‘larining roli oshib bormoqda. Xalqaro moliya institutlari, xususiy investorlar va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari energetika loyihalarini moliyalashtirishda muhim manbaga aylanmoqda. Bu holat energetika tarmog‘ida ishlab chiqarish resurslari tarkibining institutsional va moliyaviy jihatdan diversifikatsiyalanayotganini ko‘rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston energetika tarmog‘ining rivojlanish tendensiyalari ishlab chiqarish resurslari tarkibining miqdoriy va sifat jihatdan

yangilanishi bilan tavsiflanadi. Moddiy-texnik bazaning modernizatsiyasi, yoqilg‘i-energetik resurslarning diversifikatsiyasi, mehnat va moliyaviy resurslarning sifat jihatdan o‘sishi energetika tarmog‘i korxonalarida resurslardan samarali foydalanish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Ushbu jarayonlarni tizimli tahlil qilish va ilmiy asosda boshqarish energetika tarmog‘ining barqaror rivojlanishini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. International Energy Agency (IEA). Energy Policies Beyond IEA Countries: Uzbekistan. — Paris : IEA Publications, 2022. — 196 b.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022–2026 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirish strategiyasi to‘g‘risida”gi PF–60-son Farmoni. — Toshkent, 2022-yil.
3. World Bank. Uzbekistan Energy Sector: Institutional Reform and Investment Priorities. — Washington, DC : World Bank Group, 2021. — 154 b.